

Хайдарова Дилдора Жахонгир кизи

ассистент кафедры «Бухгалтерский учёт»

Ташкентского Государственного

Экономического Университета

haydarovadildora3@gmail.com

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Немаловажную роль в корпоративном учете играют трансакции. Он является одним из объектов корпоративного учета. По мнению Дж. Р. Коммонса, трансакции - это стратегические отношения в ходе экономической деятельности, так как без них не могло бы быть производства, потребления, покупки, продажи, инвестирования и т.д. Понятие «трансакция» было введено в экономику вышеназванным Дж. Р. Коммонсом, который рассматривал проблему экономической организации в тесной связи с проблемами конфликта, взаимной зависимости и порядка, что вытекает из самого понимания экономики как системы (экономикс). По определению, данному им в 1931 г., «трансакции - это не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом»⁴⁹.

Ключевые слова: трансакция, трансакционные издержки, жизненный цикл корпорации, экономические решения.

По нашему мнению, трансакция - это передача прав собственности от одного субъекта на имущество другого, т.е. обмен. В экономической теории трансакцию часто рассматривают, как трансакционные издержки. На практике в компаниях состав трансакционных издержек меняется это зависит от вида его деятельности, от доли рынка, от выбранной стратегии ведения организации предпринимателем и иных факторов.

Состав расходов корпорации показывают, что расходы по обычным видам деятельности включаются в трансакционные издержки. Также они включаются в

⁴⁹ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30946217&pos=3;-53#pos=3;-53

фактические затраты на приобретение, и изготовление хозяйствующего субъекта. Мы можем разделить транзакционные издержки по классификациям и структуре:

- предоставление к правам собственности – это расходы на государственную регистрацию; подготовка учредительных документов и др;
- предоставление к использованию ресурсов – это расходы на приобретение лицензий, патентов и другие;
- издержки по поиску информации – это изучение спроса/ предложения, расходы по нахождению ресурсов, продавцов, рекламы и др;
- издержки по ведению переговоров и заключение договоров – это консультационные и юридические услуги, официальный прием представителей корпорации, участвующих в переговорах;
- издержки оценки качества ресурсов - расходы на проведение проверки анализа качества;
- предоставление безопасностью благ и прав собственности - расходы по платежам на приобретение лицензий, патентов и другие;
- обеспечение охраны бизнеса - расходы по осуществлению контроля за выполнением договоров, по страхованию, взыскание долгов и др.

В среде неполной информации, ограниченно рационального поведения людей, оппортунистического стремления к извлечению собственной выгоды, – осуществление любых сделок не свободно от издержек. Последние неизбежно возникают и на этапе подготовки сделки (например, при сборе информации о возможных партнерах или составлении контракта), и на этапе ее реализации (например, в процессе мониторинга выполнения обязательств контрагентом или в ходе защиты контракта от посягательств третьих лиц). Издержки, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов, получили название «транзакционных»⁵⁰.

Внутри корпорации составляются права собственности, руководствующая структура, что определяет транзакционные издержки. Создается проблема выбора выполнения транзакций внешними и внутренними работниками корпорации на основе заключения договоров.

Объем издержек не постоянный и зависит от экономических, политических и юридических факторов. На стадии роста и зрелости корпорации величина собственного капитала корпорации

⁵⁰ Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, транзакционные издержки, контракты. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 202 – 203.

может существенно изменяться. Увеличению капитала способствует направление нераспределенной прибыли корпорации на приобретение (создание) новых активов, переоценка активов, дополнительная эмиссия акций и др. Возможны и структурные изменения собственного капитала корпорации вызванные реструктуризацией капитала, движением активов, формированием резервных фондов.

Стадия ликвидации корпорации предполагает выкуп собственных акций для последующего аннулирования, отражение изъятого капитала и последующее уменьшение уставного капитала.

Уставный капитал является одним из ключевых объектов гражданского законодательства, определяющим минимальный размер имущества корпорации и гарантирующий интересы ее кредиторов. Для признания размещенных акций в качестве уставного капитала, отчет об итогах выпуска должен быть утвержден советом директоров (наблюдательным советом) или органом управления, осуществляющим в соответствии с законами функции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

На рисунке 1 отражена взаимосвязь экономических решений и транзакционных издержек.

Рисунок 1. Взаимосвязь экономических решений и транзакционных издержек.

Трансакционные издержки в корпоративном учете могут выполняться по разным методикам. Например, компьютеризация учетных процедур обеспечивает возможность детализации в аналитическом учете. Другой вариант это введение в систему счетов корпорации синтетического отражающегося счета «Трансакционные издержки», которая дает возможность накапливать расходы и выполнять их классификацию в соответствии с требованиями управления. Также, эти счета предусмотрены в плане счетов бухгалтерского учета Республики Узбекистан, где в разделе счетов по учету затрат на производство указывается, что корреляция учета затрат по элементам и статьям расходов осуществляется с помощью специально открываемых счетов.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации» (с дополнениями и изменениями).
2. Положение о Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. Утверждено постановлением Кабинета Министров РУз 30.12.2012 г. № 374.
3. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 202 – 203.
4. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. - М.: Экономика, 2007.
5. Rodric D. Understanding Economic Policy Reform // Journal of Economic Literature, v. XXXIV (March 1996), pp. 9–41.